

Akad Mukhabarah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research)

**Diwika Fatah Arrozaq, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria
Dewi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar akad Mukhabarah pada Inklusi Keuangan Syariah dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “Mukhabarah” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Mukhabarah berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 topik penelitian seputar akad Mukhabarah, antara lain perbedaan antara akad Mukhabarah dan Muzara’ah, penerapan akad Mukhabarah pada sektor pertanian, pada tambak garam, pada bagi hasil maro, pengaruh akad Mukhabarah terhadap pendapatan usaha, dan terhadap kesejahteraan masyarakat.. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Mukhabarah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Akad Mukharabah; Inklusi Keuangan Syariah; Studi Pustaka

Pendahuluan

Pertanian merupakan bidang yang masih berpotensi sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan serta memberikan sumber pendapatan. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia karena Sebagian besar masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian. Pemegang saham bekerja sama dengan pemilik tanah dalam berbagai bentuk, yaitu pemilik tanah yang menyewakan tanahnya kepada pemegang saham, pemegang saham yang menjadi petani dengan memberikan upah (gaji) tertentu, dan pemilik tanah yang memiliki hak penuh dalam mengelola tanah oleh pemilik tanah. Hasilnya akan diberikan kepada kedua pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap. Kerja sama pertanian disebut mukhabarah dalam hukum Islam. Salah satu bentuk kerjasama di bidang pertanian adalah upaya mensinergikan aset dan lapangan kerja agar Mukhabarah dapat membantu masyarakat untuk memenuhinya (Emiliani et al., 2023).

Ana L., Darwanto., (2020) pada jurnalnya menyatakan bahwa akad Mukhabarah yang terjadi pada desa Brakas yang dikenal dengan istilah Maro. Kerjasama yang dijalankan dengan kesepakatan secara lisan dengan adanya

kepercayaan tanpa adanya saksi dan juga jang waktu yang belum diketahui. Penelitian ini melihat penerapan bagi hasil maro perspektif akad mukhabarah yang diterbitkan oleh jurnal IAIN kudos. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer yang didapatkan dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen, data sekunder yang diperoleh dari penunjang data primer. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui sistem bagi hasil yang dipakai di desa brakas serta menjadi alasan dalam melakukan bagi hasil, mengetahui kesesuaian sistem maro pada mukhabarah. Suazhari (2015) membahas mengenai pelaksanaan akad mukhabarah di Desa Panindooan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara. Pendekatan yang dilakukan yaitu secara kualitatif dengan menggunakan data primer. Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat desa di desa panindooan mengerti mengenai hukum islam dan bukan hanya terpaku pada kebiasaan atau adat turun temurun yang dikerjakan dengan saling percaya dan secara lisan. Sari (2016) menjelaskan tentang kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian yang sesuai dengan syariat agama islam. Karena hal ini masih menjadi perdebatan di dalam islam terutama di kalangan ulama fiqih. Hal ini ditujukan mengenai ada atau tidak adanya unsur riba, gharar, maysir dan lain lain dalam akad mukhabarah ini. Penelitian ini menggunakan metode riset syariat islam dan menyambungkan dengan kegiatan mukhabarah yang terjadi di masyarakat sekitar khususnya pada pengelolaan tanah, pertanian dan yang lainnya (Fitriawati et al., 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar akad Mukhabarah pada Inklusi Keuangan Syariah menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar akad Mukhabarah, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Mukhabarah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini (Rohmah et al., 2023).

Kajian Teori

Akad Mukhabarah adalah mengelolah tanah yang mana penggarap memberikan benih atau bibit kemudian menghasilkan sesuatu dari tanah tersebut dan pemilik tanah menyediakan tanah tersebut kepada penggarap. Mukhabarah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian asesusi kesepakatan bersama. Bagi hasil penting dalam pertanian karena banyak masyarakat yang ingin bertani tetapi tidak memiliki lahan, sedangkan ada yang memiliki tanah tetapi tidak bisa atau tidak memiliki waktu untuk menggarap tanahnya, sehingga dengan kerjasama maka tanah menjadi produktif dan produktif. Praktek ini merupakan solusi bagi pemilik tanah dan pemegang saham untuk bekerja sama dan merasakan manfaat yang mereka dapatkan dari bekerja sama (Shalsabila et al., 2023).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk

dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah (Zahro et al., 2023).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti (Budianto & Dewi, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah akad Mukhabarah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang akad Mukhabarah pada Inklusi Keuangan Syariah. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* (Budianto & Dewi, 2023).

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “Mukhabarah” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan *file* data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Mukhabarah berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan (Budianto & Dewi, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perbedaan Akad Mukhabarah dan Muzara’ah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan perbedaan antara akad Mukhabarah dan Muzara’ah (Hasanuddin, 2017) (Budianto & Dewi, 2023). Perbedaan utama antara kedua akad ini terletak pada aspek kepemilikan lahan dan pembagian

hasil panen (Rasiam, 2016). Dalam akad Mukhabarah, pemilik lahan memiliki lahan pertanian dan hanya memberikan sebagian hasil panen kepada petani. Sedangkan dalam akad Muzara'ah, pemilik lahan memberikan lahan kepada petani untuk digarap, dan hasil panen akan dibagi antara pemilik lahan dan petani (Furqan, 2016). Berikut adalah beberapa perbedaan antara kedua akad tersebut:

1. Akad Mukhabarah:
 - a. Dalam akad Mukhabarah, pemilik lahan atau pengusaha pertanian (muzari') memberikan izin kepada petani (mukhabir) untuk menggarap lahan miliknya.
 - b. Pada akad ini, pemilik lahan menyediakan lahan, sedangkan petani bertanggung jawab untuk memberikan sebagian hasil panen kepada pemilik lahan.
 - c. Bagian hasil panen yang diberikan kepada pemilik lahan biasanya ditentukan sebelumnya dalam bentuk persentase atau jumlah tertentu.
 - d. Petani sebagai pihak yang menggarap lahan bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dan biaya produksi.
2. Akad Muzara'ah:
 - a. Dalam akad Muzara'ah, pemilik lahan atau investor pertanian (muzara') memberikan lahan kepada petani (muzari') untuk digarap.
 - b. Pada akad ini, petani bertanggung jawab untuk menggarap lahan dan mengelola proses produksi tanpa memberikan biaya awal kepada pemilik lahan.
 - c. Setelah panen, hasil produksi akan dibagi antara pemilik lahan dan petani sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
 - d. Pembagian hasil dapat berupa persentase tertentu, jumlah tertentu, atau kesepakatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Penerapan Akad Mukhabarah pada Sektor Pertanian

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan penerapan akad Mukhabarah pada sektor pertanian (Merlinda Vidya; Suwanan, Ahmad Fawaiq; Munir, Syahrul, 2021) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

1. Penentuan Aset: Pihak yang menyediakan modal (muqarrij) dapat membeli atau menyewa aset yang akan digunakan dalam kegiatan pertanian, seperti lahan, alat pertanian, atau hewan ternak.
2. Kesepakatan Bagi Hasil: Pihak yang menyediakan modal dan pihak yang melakukan usaha pertanian (muzara'ah) sepakat untuk membagi hasil yang diperoleh dari kegiatan pertanian. Pembagian hasil ini dapat ditentukan dengan persentase atau rasio yang telah disepakati sebelumnya.
3. Pembiayaan Operasional: Muqarrij bertanggung jawab untuk membiayai operasional pertanian, seperti pembelian benih, pupuk, pestisida, pengelolaan lahan, dan biaya lainnya yang diperlukan dalam proses produksi.
4. Pelaksanaan Pertanian: Muzara'ah bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pertanian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Mereka akan mengerjakan tanah, merawat tanaman,

memelihara hewan ternak, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan.

5. Pembagian Hasil: Setelah panen atau periode tertentu, hasil pertanian akan dibagikan antara muqarrij dan muzara'ah sesuai dengan persentase atau rasio yang telah disepakati sebelumnya. Pembagian hasil ini mencerminkan bagian yang menjadi hak masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan.
6. Akhir Kontrak: Setelah periode kesepakatan berakhir, akad Mukhabarah bisa diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika kontrak diperpanjang, pembagian hasil dapat diatur ulang berdasarkan kondisi dan kesepakatan yang baru.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Penerapan Akad Mukhabarah pada Tambak Garam

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan penerapan akad Mukhabarah pada tambak garam (Abdur Rohman, 2021) (Budianto & Dewi, 2023). Dalam akad Mukhabarah, pemilik tambak garam (*mukhabir*) akan menyewakan tambak garamnya kepada pihak lain (mukhabarah) untuk dikelola dan diproduksi garam. Pihak mukhabarah akan bertanggung jawab dalam pengelolaan tambak, termasuk pembiayaan, perawatan, dan pengolahan garam. Hasil produksi garam akan dibagi antara pemilik tambak dan pihak mukhabarah berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah langkah-langkah penerapan akad Mukhabarah pada tambak garam:

1. Kesepakatan antara pemilik tambak garam dan pihak mukhabarah: Pihak-pihak terlibat harus menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan akad Mukhabarah, termasuk pembagian hasil produksi garam.
2. Penyewaan tambak garam: Pemilik tambak garam akan menyewakan tambaknya kepada pihak mukhabarah. Perjanjian sewa harus jelas mengenai masa sewa, biaya sewa, dan kewajiban pihak mukhabarah dalam pengelolaan tambak.
3. Pembiayaan dan pengelolaan tambak: Pihak mukhabarah akan menggunakan dana yang mereka miliki untuk membiayai pengelolaan tambak garam. Mereka akan mengurus pengadaan benih garam, pemeliharaan tambak, dan pengolahan garam.
4. Pembagian hasil produksi: Setelah panen garam, hasil produksi akan dibagi antara pemilik tambak dan pihak mukhabarah sesuai dengan kesepakatan awal. Pembagian dapat dilakukan dalam bentuk persentase atau proporsi tertentu.
5. Pelaporan dan pembayaran: Pihak mukhabarah harus menyampaikan laporan mengenai produksi dan hasil tambak secara berkala kepada pemilik tambak. Pembayaran bagi pihak mukhabarah akan dilakukan setelah pembagian hasil produksi sesuai dengan kesepakatan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Penerapan Akad Mukhabarah pada Bagi Hasil Maro

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan penerapan akad Mukhabarah pada bagi hasil maro (Wahyuningrum Darwanto, 2020) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

1. Kesepakatan Modal: Muqarrib (pihak yang menyediakan modal) dan Maro (pihak yang menggunakan modal) menyepakati jumlah modal yang akan diberikan oleh muqarrib kepada maro.
2. Pembagian Keuntungan: Keuntungan yang dihasilkan dari bisnis tersebut akan dibagi antara muqarrib dan maro berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi hasil tersebut dapat ditentukan dalam bentuk persentase atau jumlah tetap.
3. Tanggung Jawab Kerugian: Jika bisnis mengalami kerugian, muqarrib dan maro harus menanggung kerugian sesuai dengan kesepakatan awal. Biasanya, tanggung jawab kerugian berdasarkan proporsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak.
4. Periode dan Pembayaran: Perjanjian akad Mukhabarah harus mencantumkan periode waktu yang ditetapkan untuk bisnis tersebut. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan, biasanya dalam periode bulanan, triwulanan, atau tahunan.
5. Kepemilikan Barang Modal: Dalam akad Mukhabarah, muqarrib biasanya menjadi pemilik barang modal, sementara maro bertindak sebagai pengelola atau operator yang menggunakan modal tersebut untuk melakukan bisnis.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Pengaruh Akad Mukhabarah terhadap Pendapatan Usaha

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan pengaruh akad Mukhabarah terhadap pendapatan usaha (Akib Niluh Anik; Riskawati, 2021) (Budianto & Dewi, 2023), antara lain:

1. Akses pembiayaan: Akad Mukhabarah memungkinkan petani untuk mendapatkan akses pembiayaan dari bank syariah. Dengan memanfaatkan pembiayaan ini, petani dapat memperoleh modal yang diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian mereka. Dalam jangka panjang, peningkatan produksi ini dapat meningkatkan pendapatan petani.
2. Pembagian risiko: Dalam akad Mukhabarah, bank atau lembaga keuangan syariah turut bertanggung jawab terhadap aset yang dibeli. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko kerugian yang ditanggung oleh petani jika terjadi kegagalan panen atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi hasil pertanian. Dengan demikian, petani memiliki perlindungan terhadap risiko finansial yang dapat mempengaruhi pendapatan mereka.
3. Peningkatan keterampilan: Dalam kerangka akad Mukhabarah, bank atau lembaga keuangan syariah juga dapat memberikan pelatihan dan bimbingan kepada petani untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bercocok tanam, pengelolaan pertanian, dan penggunaan teknologi pertanian modern. Peningkatan keterampilan ini dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian mereka, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap pendapatan mereka.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Pengaruh Akad Mukhabarah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan pengaruh akad Mukhabarah terhadap kesejahteraan masyarakat (Mutallib, 2015) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023), antara lain:

1. Akses Pembiayaan: Akad Mukhabarah dapat memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang ingin memiliki properti namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya secara tunai. Dengan adanya akad ini, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Peningkatan Kepemilikan Properti: Melalui akad Mukhabarah, masyarakat dapat memiliki properti tanpa harus menunggu menabung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepemilikan properti di masyarakat, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi.
3. Peningkatan Kesejahteraan Individu: Dengan memiliki properti sendiri, individu dapat merasakan manfaat seperti keamanan tempat tinggal, stabilitas tempat tinggal, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kehadiran akad Mukhabarah dapat membantu individu mencapai tujuan ini dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
4. Stimulasi Ekonomi: Akad Mukhabarah juga dapat memberikan stimulus pada sektor properti dan ekonomi secara keseluruhan. Dalam proses pembiayaan, bank atau lembaga keuangan akan melakukan pembelian properti, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan sektor properti dan menstimulasi aktivitas ekonomi terkait, seperti konstruksi, perbaikan, dan perdagangan properti (Budianto & Dewi, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar akad Mukhabarah pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Perbedaan antara akad Mukhabarah dan Muzara'ah; (2) Penerapan akad Mukhabarah pada sektor pertanian; (3) Penerapan akad Mukhabarah pada tambak garam; (4) Penerapan akad Mukhabarah pada bagi hasil maro; (5) Pengaruh akad Mukhabarah terhadap pendapatan usaha; dan (6) Pengaruh akad Mukhabarah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdur Rohman, N. C. (2021). Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 4 No. 2 (2021): *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 129–140. <http://ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/musthofa/article/view/733/528>
- Akib Niluh Anik; Riskawati, B. S. (2021). Pengaruh Muzara'ah dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai. *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2 (2021): *Jurnal Ekonomi Syariah EL-IQTISHOD*, 1–18. <http://journal.parahikma.ac.id/el-iqtishod/article/view/206/93>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital*

- Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Operating Profit Margin (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037177>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>

- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Furqan, M. (2016). PENGARUH PRINSIP AL-MUZARA'AH DAN AL-MUKHABARAH TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN (STUDI DI KECAMATAN SEMADAM KABUPATEN ACEH TENGGARA). *PREMISE LAW JURNAL*, Vol 1 (2016): Volume I Tahun 2016. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/12589/5463>
- Hasanuddin, H. (2017). SISTEM MUZZARA'AH DAN MUKHABARAH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 1 (2017): *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* (JUNI 2017), 20–29. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1633/1326>
- Merlinda Vidya; Suwanan, Ahmad Fawaiq; Munir, Syahrul, S. P. (2021). Mukhabarah: Profit Loss Sharing Financing Scheme in Agricultural Land Management (Study in Tumpang District). *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol 13, No 2 (2021), 268–270. <https://syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/downloadSuppFile/9121/2190>
- Mutallib, A. (2015). Analisis sistem bagi hasil muzara'ah dan Mukhabarah pada usahatani padi dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Praya Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, Vol 1, No 2 (2015): *Jurnal Ilmiah Mandala Education* (JIME), 245–257. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/236>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rasiam, R. (2016). RELASI SOSIO-EKONOMI PETANI DENGAN PEMILIK LAHAN MELALUI KONSEP MUKHĀBARAH DAN MUZĀRA'AH DI DESA ARANG LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA. *Al-Maslahah*, Vol 12, No 2 (2016), 425. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/418>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>

Wahyuningrum Darwanto, A. L. D. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol 3, No 1 (2020): *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 45–62. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/7544/pdf>

Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>